

Matteo Liberatore i jego metafizyka. Wstęp do tłumaczenia

Odrodzenie tomizmu w XIX-wiecznych Włoszech miało kluczowe znaczenie dla powstania filozofii neoscholastycznej. Ruch ten, zainicjowany przez Vincenzo Buzzettiego, braci Domenico i Serafino Sordich, Luigiego Taparelli, Gaetano Sanseverina, Matteo Liberatorego czy Josepha Kleutgena, wyznaczył drogę krytyki dominującego wówczas w Europie idealizmu. Wymienieni myśliciele pokazali, że filozofia uprawiana *more scholastico* nie jest tylko reliktem przeszłości, lecz żywym i aktualnym sposobem badania rzeczywistości. Ich praca utorowała drogę odrodzeniu tomizmu, do którego doszło po wydaniu przez Leona XIII encykliki

Aeterni Patris w 1879 roku. Z tego powodu wysiłek tych myślicieli zasługuje na dostrzeżenie.

Reprezentatywną dla tego kierunku pracą jest podręcznik *Institutiones philosophicae* autorstwa Matteo Liberatorego. Wraz ze zmianami w poglądach autora podlegał on wielokrotnym modyfikacjom. Tłumaczenie jednego z rozdziałów tego dzieła oddajemy w ręce Czytelnika. Wcześniej jednak przyjrzyjmy się bliżej życiu i twórczości tego filozofa.

Matteo Liberatore urodził się 14 sierpnia 1810 roku w Salerno¹, w rodzinie wysoko postawionego urzędnika miejskiego. Ze względu na wczesną śmierć ojca trud wychowania chłopca i jego

¹ P. Henrici, *Matteo Liberatore und Joseph Kleutgen, zwei Pioniere der Neuscholastik*, „Gregorianum” 91 (2010) 4, s. 768-769.

rodzeństwa spoczął na matce. Dzięki jej wsparciu w 1825 roku Liberatore rozpoczął naukę na poziomie gimnazjalnym w nowo otwartym Kolegium Jezuitów w Neapolu². Już w następnym roku, mając szesnaście lat, wstąpił do tamtejszego nowicjatu. W ramach studiów zgłębiał literaturę, filozofię i teologię. Z tomizmem zetknął się na wykładach Luigiego Taparellego i Domenico Sordiego. W 1834 roku, kiedy pierwszy z nich został odwołany z funkcji prowincjała, a drugi otrzymał zakaz nauczania, to Liberatoremu nakazano wykładanie filozofii. Wówczas to napisał pracę *Institutiones logicae et metaphysicae*, pierwowzór wspomnianego wcześniej dzieła. W 1848 roku, ze względu na zamieszki rewolucyjne, Liberatore uciekł na Maltę³. Narazając życie wrócił do Neapolu, gdzie przez krótki czas nauczał teologii. Wkrótce został współtwórcą, a następnie redaktorem naczelnym pisma „Civiltà Cattolica”, co w 1850 roku wymusiło jego przeprowadzkę do Rzymu. Około 1853 roku ostatecznie przekonał się do tomizmu. Wówczas jemu, Kleutgenowi, Taparellemu i Curciemu wyznaczono zadanie opracowania porządku studiów Towarzystwa Jezusowego. Wtedy też dokonał gruntownej redakcji swojego podręcznika, który stał się dla jezuickich alumnów podstawą studiów filozoficznych. Liberatore był zwolennikiem

zdogmatyzowania nauki o nieomyślności papieża. Z tego względu abp Henry Manning, późniejszy kardynał, mianował go swoim doradcą na czas obrad I Soboru Watykańskiego⁴. Po zajęciu Rzymu w 1870 roku pozostał w mieście razem z pozostałymi redaktorami „Civiltà Cattolica”. Na prośbę Leona XIII został wykładowcą utworzonej w 1879 roku Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu. Wówczas podręcznikiem obowiązującym w Kolegium Rzymskim stała się jego praca *Institutiones philosophicae* (wydanie z 1860 r.). Liberatore miał również wpływ na treść encykliki Aeterni Patris⁵. Pozostawał aktywny naukowo jeszcze przez kilka kolejnych lat od jej wydania. Pod koniec życia zajmował się m.in. filozofią społeczną i prowadził ożywioną polemikę z Antonim Rosminim. Zmarł w 1892 roku.

O „nawróceniu” Liberatorego z eklektyzmu na tomizm pisano wielokrotnie. Amato Masново i Georges Van Riet byli zwolennikami tezy o stopniowym przekonywaniu się Liberatorego do tomizmu. Natomiast Paolo Dezza i Auguste Pelzer bronili stanowiska, iż Liberatore z różnych powodów ukrywał swój tomizm w pierwszych dekadach swojej działalności⁶.

W artykułach *Le Père Liberatore fut-il thomiste de 1840 à 1850?*⁷ oraz *L'opera del Liberatore dal 1840 al 1850*⁸ Masново

² Tamże, s. 770.

³ Tamże, s. 771.

⁴ Tamże, s. 774-775.

⁵ Tamże, s. 775.

⁶ Tamże, s. 783.

⁷ A. Masново A., *Le Père Liberatore fut-il thomiste de 1840 à 1850?*, „Revue néo-scholastique” 60 (1908), s. 518-526.

⁸ A. Masново A., *L'opera del Liberatore dal 1840 dal 1850*, „Rivista di Filosofia Neo-Scholastica” 1 (1909) 1, s. 120-129.

argumentuje, że Liberatore we wskazanym w tytułach okresie był daleki od nauczania św. Tomasza z Akwinu, mimo częstych odwołań do jego poglądów. Masново dokonuje analizy różnych wersji *Institutiones logicae et metaphysicae*, wydanych w Neapolu (1842), Turynie (1845) i Mediolanie (1846), a także tekstu *Elementi di filosofia* (Modena 1851)⁹. Autor zwraca uwagę na zawarte w nich cytaty i odniesienia do francuskiego eklektyka, Victora Cousina, którego poglądy w tamtych czasach były popularne wśród księży Towarzystwa Jezusowego. Mimo szacunku dla św. Tomasza, Liberatore uważał, że prawda jest zawarta w różnych systemach filozoficznych¹⁰. W *Elementi di filosofia* Liberatore krytykował scholastykę i wyrażał nadzieję na powstanie filozofii nie nawiązującej do poprzednich systemów. W *Institutiones* zniekształcał m.in. doktrynę hylemorfizmu, milczał o odróżnieniu intelektu czynnego i biernego, wyrażał sceptycyzm co do możliwości naturalnego zrozumienia związku między duszą a ciałem¹¹. Jednak w późniejszym okresie, gdy wyspecjalizował się w tomistycznej teorii poznania, jego koncepcja obejmowała abstrahowanie przez intelekt aktywny i przenoszenie do intelektu możliwościowego *species impressa*, które następnie przekształcane było w *species expressa* albo *verbum mentis*¹². Jak twier-

dzi Masново, Liberatore po 1850 roku porzucił swoje uprzedzenia do scholastyki. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego linia redakcyjna „Civiltà Cattolica”. Masново zauważa też, że późniejsze wydania dzieł Liberatorego, które są „tomistyczne”, tj. wydane po 1853 roku, nie zawierają kontrowersyjnych z punktu widzenia tomizmu fragmentów lub zawierają je w zmienionej formie¹³. Do podobnych wniosków dochodzi Van Riet w swoim *L'Epistemologie Thomiste*¹⁴.

Wątpliwości co do tezy Masnova i Rieta mogą budzić wstępy do późniejszych wydań *Institutiones*. W tym z 1867 roku Liberatore pisał, że już od pierwszego wydania zamierzał realizować odnowę scholastyki, ale przeszkodziła mu w tym niechęć „nowinkarzy” (przypuszczalnie m.in. inspektora generalnego zakonu, o. Giuseppe Ferrariego, który w 1833 roku zakazał Sordiemu i Taparellemu rozpowszechniania tomizmu¹⁵) oraz ogólna niechęć studentów do czytania podręczników utrzymanych w scholastycznym rygorze¹⁶. Dezza sugeruje, że Liberatore mógł ukrywać swoje przekonania tomistyczne z powodu zwalczających tomizm władz zakonu. Możliwe, że w kolejnych tekstach (i w poprawianych wznowieniach starszych prac) Liberatore zaczął stopniowo przemycać treści tomistyczne, dostosowując owe prace do zmieniających się

⁹ Tamże, s. 128.

¹⁰ Tamże, s. 122.

¹¹ Tamże, s. 124-126.

¹² G. McCool, *Nineteenth-century Scholasticism: The Search for a Unitary Method*, New York 1996, 146.

¹³ A. Masново, *Le Père Liberatore fut-il thomiste de 1840 à 1850?*, s. 522.

¹⁴ G. Van Riet, *L'Epistemologie Thomiste*, Louvain 1946, s. 40-41.

¹⁵ J. Perrier, *The Revival of Scholastic Philosophy in the Nineteenth Century*, New York 1909, s. 21.

¹⁶ M. Liberatore, *Institutiones philosophicae*, J. Subiran, Barcelona 1867, s. 4-5 (wydanie dostosowane do trzyletniego kursu filozofii dla alumnów Towarzystwa Jezusowego).

okoliczności i nastawienia potencjalnych odbiorców¹⁷. Podobnie twierdzi Pelzner, według którego Liberatore planował odnowę filozofii scholastycznej przed 1850 rokiem, ale opór przełożonych zmusił go do odłożenia tych planów na później. W tym czasie skupił się na badaniu doktryn scholastycznych, co do których miał wątpliwości, co miało go doprowadzić do sceptycyzmu w wielu kwestiach. Pelzner uważa, że podejście Liberatore do tomizmu było kompromisowe¹⁸.

Rozstrzygnięcia Liberatorego na gruncie filozofii bytu stanowią przykład tak częstego u autorów paleotomistycznych eklektyzmu, posiłkującego się ujęciami św. Tomasza, Christiana Wolffa i arystotelesowską terminologią przejętą od nowożytnych scholastyków. Liberatore sądził, że przedmiotem metafizyki jest pojęcie bytu. Twierdził, że w poznaniu dane nam są właśnie pojęcia. Jego zdaniem umysł poznaje pojęcie bytu, podobnie jak oko poznaje barwę. Nie można zaś poznać czegokolwiek, nie poznawszy wcześniej pojęcia bytu. Za byt uważał Liberatore wszystko to, co może być pomyślane, tj. nie narusza ontologicznej zasady niesprzeczności. Jest to ujęcie szkotystyczne. Za Wolffem wyróżniał byt myślny i byt realny, przy czym za byt realny uznawał, obok „bytu aktualnego”, byt możliwy (utożsamiając, jak się zdaje, możliwość

z możliwością). Tak więc dla Liberatorego bytem realnym jest zarówno byt występujący w naszym świecie, tj. byt aktualny, jak i byt możliwy. Bytem myślnym nazywał m.in. pojęcia, sądy, definicje oraz sylogizmy. Projekt Liberatorego, co zachowało się w strukturze *Institutiones*, stanowi próbę stworzenia metafizyki pokrytycznej. Z tego względu za swój przedmiot obiera pojęcie bytu, a nie byt realnie istniejący. Mimo obecności tej cechy charakterystycznej dla ontoteologii Wolffa¹⁹, Liberatore deklaruje aposterioryczny charakter swojej teologii naturalnej, a we fragmentach traktujących o pojęciu bytu podkreśla analogiczny sposób jego orzekania. Natomiast w pracach Liberatorego, zdaniem McCoola, nie pojawia się problematyka *esse* jako pierwszego aktu bytu²⁰.

Odnosnie do przetłumaczonego przez nas fragmentu, „przedtomistyczne” wydanie *Institutiones* z 1847 roku zawiera ten sam prolog co wydanie z roku 1862, ale dodatkowo zawiera także rozdział „O zasadach ustanawiania i porządkowania nauk”²¹, poświęcony m.in. problemowi pierwszych zasad, problemowi rodzajów sądów i źródeł ich ogólności oraz krytyce poglądów filozofów nowożytnych. Liberatore wyróżnił tam sądy analityczne i syntetyczne²². Źródłem ogólności sądów analitycznych było, jego zdaniem, spełnianie przez przedmiot określonej definicji. Źródłem ogólności

¹⁷ P. Dezza, *Alle origini del neotomismo*, Mediolan 1940, s. 69-73.

¹⁸ A. Pelzer, *Les initiateurs italiens du néo-thomisme contemporain*, „Revue néo-scholastique de philosophie” 70 (1911), s. 230-254.

¹⁹ T.J. White, *Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology*, Sapientia Press, Ave Maria 2009.

²⁰ G. McCool, *Nineteenth-century Scholasticism: The Search for a Unitary Method*, 164.

²¹ M. Liberatore, *Institutiones logicae et metaphysicae*, Tramater, Neapol 1847, s. 92-110.

²² Tamże, s. 92-95.

sądów syntetycznych jest wielokrotna obserwacja lub zasada przyczynowości. W tym drugim przypadku mowa o ogólności *sensu proprio*, gdyż pewne zjawiska zawsze i z konieczności towarzyszą innym. W wyróżnianiu fundamentalnych zasad myślenia Liberatore nawiązuje do Leibniza²³. Metafizyczną podstawą sądów analitycznych jest zasada niesprzeczności (*non potest idem simul esse et non esse*), a sądów syntetycznych zasada racji dostatecznej (*nihil est sine ratione sufficienti*). Zasadę przyczynowości (*quidquid fit sui causam habet*) wymienia jako trzecią²⁴. W tym samym rozdziale Liberatore dyskutuje z filozofią transcendentálną Kanta, krytykując koncepcję fundamentalności sądów syntetycznych *a priori*²⁵. Zdaniem Liberatorego wydawanie sądu nt. czegoś, czego się nie doświadcza, jest niezgodne z naturą umysłu, stąd nie ma obiektywnej racji dla afirmacji takiego sądu. Nawet sądy z zakresu matematyki wymagają dodatkowego wsparcia ze strony doświadczenia. System Kanta uznaje Liberatore za pozbawiony podstaw. Podobnie Liberatore dyskutuje z empiryzmem Hume'a, a zwłaszcza

z jego krytyką zasady przyczynowości, oraz z filozofią Reida, wskazującą zdrowy rozsądek jako podstawę wiedzy o świecie²⁶. Dopiero po tym rozdziale, wyraźnie inspirowanym autorami nowożytnymi, następuje rozdział „O bycie i jego ogólnych własnościach”²⁷, który w późniejszych wydaniach jest rozdziałem pierwszym. Między wydaniem zachodzą drobne różnice. Na przykład w późniejszych wydaniach św. Tomasz nie jest już jedynie sporadycznie wzmiankowany, lecz również kilkakrotnie cytowany. Henrici zwraca też uwagę, że w wydaniach z lat czterdziestych widoczny jest wyraźny wpływ Wolffa, a w wydaniach z lat sześćdziesiątych wpływ Arystotelesa²⁸. Mimo to większość dystynkcji i definicji pozostaje bez zmian.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania drowi hab. Michałowi Zembrzuskiemu za cenne uwagi merytoryczne i sugestie co do strategii tłumaczenia oraz mgr Magdalenie Bejm za jej nieocenioną pomoc w kwestiach językowych, zwłaszcza za rozjaśnianie wątpliwości gramatycznych. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i zaangażowanie.

²³ Tamże, s. 95-99.

²⁴ Tamże, s. 99-103.

²⁵ Tamże, s. 103-106.

²⁶ Tamże, s. 106-110.

²⁷ Tamże, s. 110-120.

²⁸ P. Henrici, dz. cyt., s. 785.

Bibliografia

1. Bonansea B., *Pioneers of the Nineteenth-Century Scholastic Revival in Italy*, „The New Scholasticism” 28 (1954) 1, s. 1-37.
2. Buzzetti V., Masnovo A., *Institutiones philosophicae. Tomus I Logicam et Metaphysicam complectens*, „Rivista di Filosofia Neo-Scolastica” 32 (1940) 5, s. 501-502.
3. Dezza P., *Alle origini del neotomismo*, Fratelli Bocca, Mediolan 1940.
4. Gilson É., *Realizm tomistyczny*, tłum. P. Lubicz, J. Nowak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968.
5. Henrici P., *Matteo Liberatore und Joseph Kleutgen, zwei Pioniere der Neuscholastik*, „Gregorianum” 91 (2010) 4, s. 768-789.
6. Liberatore M., *Institutiones logicae et metaphysicae*, Tramater, Neapol 1947.
7. Liberatore M., *Institutiones philosophicae*, J. Subirana, Barcelona 1967.
8. Masi R., *Alle origini del neotomismo in Italia*, Divus Thomas, t. 62 (1959), s. 572-576.
9. Masnovo A., *Le Père Liberatore fut-il thomiste de 1840 à 1850?*, „Revue néo-scholastique” 60 (1908), s. 518-526.
10. Masnovo A., *L'opera del Liberatore dal 1840 dal 1850*, „Rivista di Filosofia Neo-Scolastica” 1 (1909) 1, s. 120-129.
11. McCool G., *Nineteenth-century Scholasticism: The Search for a Unitary Method*, Fordham University Press, New York 1996.
12. Pelzer A., *Les initiateurs italiens du néo-thomisme contemporain*, „Revue néo-scholastique de philosophie” 70 (1911), s. 230-254.
13. Perrier, J., *The Revival of Scholastic Philosophy in the Nineteenth Century*, Columbia University Press, New York 1909.
14. Riet G. Van, *L'Epistemologie Thomiste*, Éditions de L'Institut Supérieur de Philosophie Place Cardinal Mercier, Louvain 1946.
15. White T.J., *Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology*, Sapientia Press, Ave Maria 2009.
16. Udías A., *Jesuits and the Natural Sciences in Modern Times 1814-2014*, Brill, Leiden-Boston 2019.